

ИЗОБРАЖЕНИЕ ДУХОВНОГО И ТЕЛЕСНОГО НАЧАЛ В ИСКУССТВЕ РОМАНТИЗМА

THE DEPICTION OF SPIRITUAL AND BODILY PRINCIPLES IN THE ART OF ROMANTICISM

ПРОДАНИК НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА,
кандидат филологических наук, доцент,
Омский государственный педагогический университет.

PRODANIK NADEZHDA VLADIMIROVNA,
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Omsk State Pedagogical University.

В статье рассматривается природа романтического искусства, в которой есть как упоение духовным, так и восхищение телесным началом. Проанализирована русская и зарубежная литература и живопись начала XIX века. В результате установлено, что способами воссоздания пластически выразительных образов в литературе и живописи являются обращение к портретной детализации и телесной конкретизации. Определены способы дематериализации объектов изображения. Выявлено, что духовный облик человека воссоздается с помощью философских разговоров; описание символического, духовного начала в пейзаже достигается с помощью дымки, тумана, акцентуации дальнего плана.

The article examines the nature of romantic art, in which there is both ecstasy of the spiritual and admiration of the bodily principle. The Russian and foreign literature and painting of the early 19th century are analyzed. As a result, it was found that the methods of recreating plastically expressive images in literature and painting are the appeal to portrait detailing and bodily concretization. The methods of dematerialization of image objects are defined. It is revealed that the spiritual appearance of a person is recreated with the help of philosophical conversations; the description of the symbolic, spiritual principle in the landscape is achieved with the help of haze, fog, and accentuation of the distant plan.

Ключевые слова: искусство романтизма, живопись романтизма, русская литература, русская поэзия, романтические антиномии, способы изображения, телесное и духовное в искусстве.

Key words: art of romanticism, painting of romanticism, Russian literature, Russian poetry, romantic antinomies, ways of depiction, bodily and spiritual in art.

Писатели-романтики XIX века объявили несомненной ценностью жизни – свободу, именно стремлением к личной свободе был вызван их отказ от «подневольного» логического рационализма мышления [1, с. 9]. Одним из способов преодолеть интеллектуальный автоматизм, лишив высказывание смысловой константы, был прием антиномий – противоречивости суждений о предмете или явлении. Романтические антиномии можно перечислять довольно долго: в художественной философии романтиков есть спор интуиции и рассудка, противоречие между временным и вечным, дуализм небесного и земного начал бытия. Кроме того, в искусстве начала XIX века существует стремление художников к высвобождению духа и, одновременно, к любованию телесным началом.

Цель нашей статьи – показать, какими способами, художественными приемами воссоздается авторами-романтиками телесное и духовное начала в живописи и литературе.

Обращаясь к литературе, нельзя обойти вниманием произведения немецкого романтика Новалиса, его творчество стало ориентиром для русских авторов – В.А. Жуковского, В.К. Кюхельбекера. Образы, созданные немецким поэтом, прежде всего, духовны по своей природе, в них минимизировано телесное начало: герой-дух практически не имеет портретных характеристик. Если обратимся к философским фрагментам Новалиса «Ученики в Саисе», то заметим: здесь дан настолько неуловимый портрет ученика-ребенка, что трудно представить себе целостный образ, сотканный из этих черт: «Один был ребенком... в его больших темных глазах таилась небесная голубизна, лилейная кожа излучала свет, кудри вились, как прозрачные тучки на закате... его улыбка отличалась неизъяснимой значительностью» [5, с. 74]. По той причине, что герой «состоит» только из внутреннего мира, он раскрывается преимущественно через интериоризованные характеристики, обнажающие душу, или через философские разговоры (последние приоткрывают мир мысли). Многочисленные разговоры об истине, любви, природоустройстве – это тоже способ лишить человека телесного начала, показав его жизнь не пластически выразительно, а философски обобщенно. Другой способ дематериализации образа человека – выключить героя из сферы быта: искатели истины у Новалиса не сидят за столом, у них нет финансовых проблем, они – лирико-философская абстракция, а потому порой лишены даже имени.

Это пристрастие к бестелесному свойственно не только Новалису. Как замечают исследователи творчества В.А. Жуковского, русский поэт тоже имел особую тягу к неконкретным и лишенным определенности образам («ничто», «что-то», «чудится», «неизъяснимое» – частые выражения в стихотворениях Жуковского). Исследователями они рассматриваются как проявление романтической зыбкости души [6, с. 76]; потому-то, как справедливо указывают литературоведы, пластически выразительная античная муза-дева сменяется у Жуковского образом таинственного, призрачного существа, являющегося под покровом ночи. Образ вдохновения у Жуковского наделен ангельскими, легкими эфирными чертами: «...И блистая и пленяя – / Словно ангел неземной – Непорочность молодая / Появилась предо мной; / Светлый завес покрывала / Отенял ее черты, / И застенчиво склоняла / Взор умильный с высоты...» (В.А. Жуковский. «Лалла Рук») [2, с. 118-119]. У образа вдохновенья в лирике Жуковского есть имя (в отличие от Новалиса), но, чтобы не задавать романтической музе черты оплотненности и устойчивой оформленности, имен приведено множество – Лалла Рук, богиня Фантазия, «кто-то светлый» [2, с. 118-119].

Не только образ вдохновенья теряет оплотненность, пластическую выразительность, но и сам мир становится таков: в лирических пейзажах изображаются не природные координаты, поэты пытаются запечатлеть невыразимое – саму душу мира. Как и за счет чего они это делают в живописи и лирике? Во-первых, туман и даль преодолевают весомость предметов в живописи, в них теряются, «размываются» четкие очертания явлений мира. За примером можно обратиться к полотну Каспара Давида Фридриха «Странник над морем тумана» (1818 г.), здесь туман размывает контуры горных вершин, склонов, горный ландшафт и небесная ширь предстают единым пространством – волнующимся морем Жизни. Тому же эффекту служат лунный свет и наступающий вечер, они тоже устраняют четкое изображение мира, дают зрителю приблизиться к невыразимому – некоему мерцающему смыслу бытия. Способствует дематериализации мира и романтическая символика, в ней за конкретными природными формами стоит бытийный, метафизический смысл и акцент сделан на нем, тем самым философско-символический план пейзажа важнее, чем конкретно-природный.

Так, например, символичны горы в пейзажной зарисовке К. Д. Фридриха «Исполиновы горы» (ок. 1810 г.), здесь вершины являются символами порыва духа, свободы романтической личности. Символический план в картине важнее плана действительности, потому пе-

ред художником-романтиком не стоит проблема природы, картины пишутся по воспоминаниям, изнутри своего внутреннего мира. Наконец, одним из главных дематериализующих романтических приемов становится настойчивое изображение неба. Небо буквально распаивается навстречу зрителю, зовет и манит отрешиться от всего земного, слиться с духовной родиной. Такое небо заметно на полотне Каспара Давида Фридриха «Исполиновы горы», здесь горы сливаются с небом, и взгляд зрителя поднимается все выше и выше, словно восходит к небу.

Любопытно проследить, как приемы переходят из одного жанра живописи в другой: пейзажные даль, туман в пространстве женского портрета трансформируются в легкую полупрозрачную ткань – газ, дымку. Портрет, выполненный в такой манере, создает образ женщины-ангела, мадонны, «гения чистой красоты», которого находим в творчестве Жуковского и Пушкина. Той красоты, что лишена земной, пластически конкретной определенности (за примером можно обратиться к портрету Н.Н. Гончаровой, выполненному И.К. Макаровым (1849 г.)). На этом портрете голова, шея, грудь Натальи Гончаровой окутаны полупрозрачной, легкой тканью, она-то и создает особую небесную ауру над ликом девы-мадонны.

Надо отметить, что в русской светской культуре 1820-1840-х годов женщины жертвуют своим телом и здоровьем ради красоты и моды. Модницы даже зимою, несмотря на морозы, носят прозрачный и блестящий шелк, кутают стан шарфами и шальями из легких газиллюзиона или дымки (две последние ткани – это тоже разновидности шелка, прохладного даже на ощупь) [3, с. 64].

Однако полагать, что только духовное интересует романтиков, было бы ошибочно: они разрабатывают способы передачи телесного начала, умеют наслаждаться телесным. Это упоение пластическим началом у романтиков родом из античности. Например, в творчестве Карла Брюллова есть образ, в котором различимо возвращение к древнегреческой телесной выразительности, только более чувственной, эллинистической. Таков «Итальянский полдень» (1827 г.), где сама женская красота подобна прозрачной и налитой сладостным соком грозди винограда. На полотне Брюллова солнце, ласкающее женские плечи, делает тело чувственно теплым, практически осязаемым. Одежда ниспадает с женских плеч и не скрывает, как это в случае с тканью-дымкой, а открывает взору тело. Причем акцент на прекрасном – телесном – сделан в связи с южной красотой, красотой брюнетки. Северная, светловолосая красавица не вызывает такого чувственного восторга у художников (вспомним портрет кисти Макарова, о нем мы говорили выше).

Наконец, упоение вещным началом, как и идеальным телом, проявляется в культуре дендизма. К примеру, Онегин, увлекшись дендизмом, словно герой байронического толка, закаляется – после сна принимает ванну со льдом. Тщательно заботясь о совершенстве своей фигуры, денди с упоением занимаются спортом. Но здесь дело не только в стремлении к идеальной осанке, подчеркнутой покроем костюма, в кодекс денди-джентльмена традиционно входила спортивная закалка, ведь порой воспитанники элитарных британских учебных заведений жили в едва отапливаемых помещениях. Напомним, стоическое отношение к превратностям климата недаром культивировалось в дождливо-туманной Англии, а затем было перенесено в Россию, которая мыслилась северной страной.

Припомним портрет Печорина, в нем тоже сделаны акценты на телесной аристократической «породе» героя, на его фигуре и одежде: «...стройный, тонкий стан его и широкие плечи доказывали крепкое сложение, способное переносить все трудности кочевой жизни... пыльный бархатный сюртучок его... позволял разглядеть ослепительно белое белье, изобличавшее привычки порядочного человека; его запачканные перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической руке... Несмотря на светлый цвет его волос, усы и брови были черные – признак породы в человеке...» [4, с. 603-604]. Действительно, денди

менял белье несколько раз в день, добиваясь тем самым почти стерильной чистоты одежды и тела, а вся одежда, включая перчатки, обязательно шилась на заказ, джентльмен не мог себе позволить соответствовать каким-то усредненным размерам, поскольку его формы уникальны. В этой культуре и тело, и одежду герой создает как произведение искусства, предназначенное для восхищения и любования.

Итак, тексты романтической поры убедительно доказывают, что поэтам и художникам свойственны две стратегии в изображении героя и мира, мы их обозначили следующим образом: высвобождение духа и любование материально-телесным началом. При этом если способами дематериализации земного и телесного начал в пейзаже становятся акцентирование дальнего плана, изображение неба, гор, тумана, а в портретах обращение к легким, полупрозрачным тканям, то приемами упоения прекрасным телом оказываются детальное описание фигуры и одежды литературного персонажа, портретируемой модели. Как очевидно, романтическая эстетика полна противоречий, и было бы неверно, на наш взгляд, видеть в искусстве романтизма только апофеоз духовного начала. В меньшей мере, но все же романтики обращены к красоте тела – пластически выразительной эстетике.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вайнштейн О.Б. Язык романтической мысли. О философском стиле Новалиса и Фридриха Шеллинга. М.: Изд-во РГГУ, 1084. 80 с.
2. Жуковский В.А. Сочинения: Т. 1. /Под ред. И.М. Семенко. М.:Худож. лит., 1980. 438 с.
3. Кирсанова Р.М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм – вещь и образ в русской литературе XIX века. М.: Книга, 1989. 280 с.
4. Лермонтов М.Ю. Стихотворения. Поэмы. Маскарад. Герой нашего времени. М.: Худож. лит., 1972. 768 с.
5. Новалис. Гимны к ночи. М.: Энигма, 1996. 192 с.
6. Семенко И.М. Поэты пушкинской поры. М.: Худож. лит., 1970. 295 с.

© Проданик Н.В., 2024.